

QIZAMIQ - QANCHALIK XAVFLI?

Tojiyev Xudoberdi Akramjon o'gli
Jo'rayev Rustamjon Axmadovich
Buvayda Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat Salomatligi texnikumi
mutaxassislik fani o'qituvchilari

Annotatsiya: Mamlakatimizda hozirgi kunda uchrayotgan ko'p sonli kasallikka chalinish xolatlari va kasallikni o'ziga xos kechishi klinik belgilarni uzoq muddat davom etayotgani asos qilib olingan.

Kalitso'zlar: yashirin davr, infeksiyon eritema, intoksikatsiya, fotofobiya, promiksovirus, morbillivirus, gipertermiya, vaktsinatsiya, qo'zg'atuvchi, psixomotor qo'zg'alish, tumov, yo'tal, rinit, papula, ekzantema, antitana

Qizamiq (lot. *Morbili*) — o'tkir infeksiyon virusli infeksiya bo'lib, o'ta yuqumli hisoblanadi. Kasallik belgilari yuqori isitma, xarakterli toshma, tomoq og'rig'i, yo'tal, organizmning jiddiy intoksikatsiyasi bilan namoyon bo'ladi. Qizamiq bilan har qanday bola, hatto kattalar ham xastalanishi mumkin. Bunda kasallik og'ir kechishi, asoratlar chaqirishi va ba'zan o'limga olib kelishi ehtimoli mavjud.

Ushbu kasallik har yili butun dunyo bo'ylab 150 ming kishi, asosan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning umriga zomin bo'ladi. Shu bois, har bir kishi, ayniqsa, yosh bolalarning otanasi qizamiq qanday kasallik ekanligini yaxshi bilishlari kerak.

Kasallik sabablari

Infeksiya manbai bemor kishi sanaladi. Virus havo-tomchi yo'l bilan o'tadi va juda yuqumli hisoblanadi.

Kasallik qo'zg'atuvchisi paramiksoviruslar oilasi, morbilliviruslar avlodiga oid RNK-virusdir. Paramiksovirus organizm tashqarisida beqaror bo'lib, ultrabinafsha nurlari, past namlik ta'sirida tezda nobud bo'ladi, lekin quyi haroratda (-70 °C) saqlanib turish xususiyatiga ega.

Yuqish yo'llari

Qizamiq bilan mavsumiy ravishda — okytabrdan aprel oyigacha kasallanish — odamlar bu mavsumda ko'proq yopiq xonalarda to'planib o'tirishlari bilan bog'liq. Bolalarning infeksiyalanishi ko'pincha bog'chalarda sodir bo'ladi. Virus tashqi muhitga chidamsizligi tufayli uchinchi shaxslar orqali kasallanish holatlari juda kam.

Infeksiya qo'zg'atuvchisi bemordan sog'lom odamga havo-tomchi yo'l orqali uzatiladi. Kasallikning toshma toshishiga 3-4 kun qolgan muddatida (inkubatsion davrda) virus faol ravishda tarqala boshlaydi. Bu vaqtda kasallikning klinik belgilari kuzatilmagligi sog'lom odamlarning ehtiyot choralari ko'rmasliklariga sabab bo'ladi.

Umumiy ravishda kasallangan bemor atrofdagilar uchun 7-10 kun davomida xavfli sanaladi. Vaktsina olmagan kishilar bemor bilan yaqin aloqada bo'lishda infeksiyalanish ehtimoli deyarli 100% ni tashkil etadi. Qo'zga'tuvchi shuningdek havo yo'llari orqali uzoq masofalarga tarqalishi mumkin, masalan, zinapoyalar, ko'p qavatli uylarda shamollatish shaxtlari orqali va hokazo.

So'nggi o'n yillikda rejalashtirilgan vaktsinatsiya joriy etilishi natijasida bolalarda kasallanish ko'rsatkichi sezilarli darajada kamaydi, ammo aholining katta yoshli qismi orasida paramiksovirusga qarshi immunitetga ega bo'lmaganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu kattalar orasida kasallanishlar ko'pligi, shuningdek qizamiq bachadon ichida onadan bolaga o'tishi holatlarini keltirib chiqarmoqda.

Agar odam kasallikka chalinib, tuzalib ketgan bo'lsa, unda umrining qolgan qismiga qadar doimiy immunitet shakllanadi va takroriy kasallanish ehtimoli juda kam. Qayta kasallanish holati odatda immunitet tanqisligi bilan bog'liq bo'ladi.

Ikki yoshgacha bo'lgan bolalarda qizamiq bilan kasallanish odatda onada paramiksovirusga qarshi tabiiy yoki vaktsina hisobiga hosil bo'lgan immunitet mavjud bo'lmaganda kuzatiladi. Chaqaloqlar uchun kasallikning xavfi hisobga olinib, homiladorlikni rejalashtirish davrida ayollarga paramiksovirusga qarshi vaktsina olish tavsiya qilinadi.

Inkubatsion davr

Qizamiq qo'zg'atuvchisi inson organizmiga nafas yo'llarining shilliq qavatlarini va ko'rish a'zolari orqali kiradi.

Virus kirganidan uch kun o'tgach, paramiksovirus qon oqimiga o'tadi, limfa tugunlari orqali tarqaladi va taloqda cho'kadi, u yerda inkubatsiya davri davomida (7-17 kun) qon oqimida faol ravishda ko'payadi.

Virusning inkubatsiya davri tugagach, yangi hosil qilingan viruslar butun organizm bo'ylab tarqalib, teri, kon'yuktiva, oshqozon-ichak trakti a'zolari, nafas olish va asab tizimini shikastlaydi.

Qizamiq alomatlari

Qizamiq alomatlari kattalar va bolalar organizmining yetukligi, fiziologik jarayonlarning farqi va immunitetning shakllanganligi nuqtai nazaridan farq qiladi. Kattalarda kasallik ko'pincha bolalardagiga nisbatan og'irroq kechadi.

Bolalarda

Bolalarda belgilar kasallikning davriga qarab farq qiladi. Kataral belgilar va umumiy intoksikatsiya bilan ifodalanadigan dastlabki davr 3-5 kun davom etadi.

Simptom	Rivojlanish mexanizmi
Gipertermiya	Tana haroratining ortishi organizmning himoya reaksiyasi sanaladi.
Psixomotor qo'zg'alish, uyquning yomonlashishi, tashqi qo'zg'atuvchilarga giperreaktsiya, injiqlik	Paramiksovirusning miyaning po'stloq va boshqa sohalariga kirib borishi natijasi.
Shaffof rangli ajralmalar bilan rinit (tumov), tomoq og'rig'i, shilliq qavatning qizarishi va shishishi	Virus yuqori nafas yo'llarining kapillyarlariga zarar yetkazadi, natijada burun shilliq qavati faollashadi va himoyaviy oqsil ishlab chiqara boshlaydi. Bu jarayonga tomoq va burun ta'sirlanishi belgilari hamrohlik qiladi. Nafas olish yo'llarining shilliq qavatlari shishishi laringospazmga qadar rivojlanishi mumkin.
Yo'tal	Nafas yo'llaridagi yallig'lanish jarayoni ovoz boylamlariga tarqaladi. Qizamiqning o'ziga xos alomatlari — bo'g'iq, xirillagan ovoz va xarakterli «laycha» yo'tal.
Kon'yunktivit, fotofobiya	Qovoqlar ichki qoplamlarining shishishi patogen bakteriyalarni ko'payishiga sharoit yaratib beradi, yallig'lanish jarayoni esa yorug'likka

	ta'sirlanish reaksiyasi boshlanishiga hissa qo'shadi
Shishlar, yuzning shishganligi	Qizamiqning bu belgilari paromiksovirus tomonidan chaqirilgan bo'yin limfa tugunlarida yallig'lanish jarayonlari bilan bog'liq. Bu holat bosh tomirlarida qon va limfa dimlanishi, shish bilan kechadi.
Qizamiq enantemasi	Kasallikning 2-4 kunida yumshoq tanglay shilliq qavatida diametri 0,5 santimetr gacha bo'lgan qizil dog'lar shakllana boshlaydi. 24-48 soat ichida shilliq qavatning umumiy giperemiyasi bilan birlashib ketadi.
Velskiy-Filatov-Koplik dog'lari	Bu xarakterli dog'lar oziq tishlari atrofidagi luj shilliq qavatida kasallikning 3-5-kunida paramiksovirus ko'payishi o'choqlarida shilliq qavatning nekrozi tufayli chetlari qizil bo'lgan oq nuqta shaklida bo'ladi.
Oshqozon-ichak traktida	Qorin og'rig'i, ovqatlanishdan bosh tortish, ichak shilliq qavatlari shikastlanishi natijasida tez-tez hojat chiqarish, ko'ngil aynishi, qayt qilish.

Qizamiqning kataral davridan so'ng terida xarakterli qizamiq toshmalari toshishi davri keladi. Toshma kasallik manifestatsiyasidan 3-4 kun o'tgach, birinchi navbatda yuzning old qismida paydo bo'ladi. Keyinchalik u bo'yin, gavdaning yuqori qismiga tarqaladi va asta-sekin butun tanani, shu jumladan, qo'l-oyoqlarni qoplab oladi.

Qizamiq toshmalari dog'li-papulyoz ekzantema deb nomlanadi. U teri sathidan ko'tarilib turuvchi noto'g'ri shakldagi pushti tugunchalar ko'rinishida bo'ladi. Papulalar qizil dog'lar bilan o'rab olingan bo'lib, bir-biri bilan birlashishga moyil bo'ladi. Bu davrda umumiy intoksikatsiya bosh og'rig'i va isitma bilan namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, ekzantemada yo'tal va tumovning kuchayishi kuzatiladi. Bu muddatning davomiyligi 4-5 kunni tashkil etadi, shundan so'ng dog'lar oqaradi, rangi o'zgaradi, hajmi kichrayadi. Bemorning ahvoli yaxshilanadi, virusning yuqumliligi kamayadi.

Qizamiqning keyingi davriga teri pigmentatsiyasi hamrohlik qiladi.

Simptom	Rivojlanish mexanizmi
Toshma rangining o'zgarishi	Ekzantema boshlanganidan 5 kun o'tgach, melanin to'planishi natijasida papulyoz tugunlar o'rnida och jigarrang dog'lar paydo bo'ladi («iflos teri» deb nom olgan hodisa).
Epidermis qipiqilanishi	Toshmalar hududida muguz epiteliyning o'lik hujayralari to'kila boshlaydi.
Umumiy ahvolning yaxshilanishi	Tana haroratining normallasishi, organizm qizamiqqa qarshi antitanalar ishlab chiqarishi natijasida kataral hodisalarning zaiflashuvi.

Ushbu davr 7-10 kun davom etadi va asoratlar bo'lmasa, shifo topish bilan tugaydi.

Kattalarda

Kattalarda qizamiqning klinik ko'rinishi bolalardagi kabi davrlarga ega. Biroq, alomatlar yanada aniq ifodalanadi, kasallik og'irroq kechadi, asoratlar ehtimolligi yuqori bo'ladi. Alomatlariga taxikardiya (daqiqasiga 100 martadan ortiq), qon bosimining pasayishi, toshmalar kapillyarlarni shikastlashi tufayli teri osti qon ketishlari qo'shiladi.

Qizamiqning atipik shakllari

Qizamiqning odatiy klinik ko'rinishida barcha xarakterli belgilari saqlanib qolsa, atipik shakllarida alomatlar farq qilishi mumkin, xususan:

- **Zaiflashgan shakl.** Bu kasallikning inkubatsion davrida profilaktik muolajalarini (immunoglobulin, steroid gormonlar kiritish, qon, immunitetli donorlar plazmasi quyish va boshqalar) o'tagan bemorlar uchun xosdir. Bunday holda inkubatsiya muddati 21 kungacha uzayishi mumkin. Bu shaklda alomatlar aniq ifodalanmaydi. Tana harorati normal bo'lishi yoki subfebril darajagacha ko'tarilishi mumkin. Toshma vaqti qisqaradi, shilliq qavatlarda toshmalar mavjud bo'lmaydi, ekzantema oqimtir bo'ladi. Kasallik tezda va asoratlarsiz o'tib ketadi.
- **Abortiv shakl.** Bu shakl odatiy qizamiq infeksiyasi kabi boshlanadi, ammo 2-3 kun o'tgach kasallikning klinik belgilari yo'qoladi. Gipertermiya faqat birinchi kuni sodir bo'ladi, undan

keyin harorat normal darajaga qaytadi. Toshma asosan yuz qismida va gavdaning yuqori qismida bo'ladi.

- **Xira shakl.** Bu vaktsinatsiya olgan bemorlar uchun ko'proq xos. Alomatlar aniq ifodalanmaydi, bemor tezda va asoratlarsiz shifo topadi.
- **Asimptomatik shakl.** O'ziga xos alomatlar kuzatilmaligi bilan ajralib turadi va faqat qonni immunoglobulinlar uchun laboratoriya tahlili natijasida aniqlanadi.
- **Og'irlashgan shakl** kamdan-kam uchraydi. Organizmning kuchli intoksikatsiyasi, gemorragik sindrom bilan kechadi, ko'pincha kattalar uchun xos sanaladi.

Tashxislash

Ko'pgina hollarda qizamiq infeksiyasining aniq klinik ko'rinishi mavjudligi vizual ko'rikdan keyinoq tashxis qo'yish imkonini beradi. Biroq, kasallikning dastlabki bosqichlarida, yengil yoki atipik shaklida, shuningdek boshqa infeksiya qo'shilishida toshma toshishi o'xshash bo'lgan [skarlatina](#), qizilcha va infeksiyon eritema kabi kasalliklarda differentsion tashxis talab etilishi mumkin.

Laboratoriya diagnostikasida virusologik va serologik usullar qo'llaniladi:

1. Virologik usulda o'rganish uchun material buruh-halqum surtmasi, ko'z ajralmalari, peshob sanaladi. Biologik materialda virus mavjudligini aniqlash uchun immunoflyuorestsent, faza-kontrast va flyuorestsent mikroskopiya amalga oshiriladi.
2. Serologik usulda agglyutinatsiya reaksiyasini, komplement bog'lanishi va boshqalarga murojaat qilinadi. Tahlil ikki marta amalga oshiriladi: kasallikning boshida va ikki haftadan so'ng. Antitana titrinining 4 yoki undan ortiq martaga oshishi qizamiqqa tashxis qo'yish mezoni sifatida xizmat qiladi.

Qo'shimcha tadqiqotlar kasallikning rivojlanish xususiyati va asoratlarning yuzaga kelishini aniqlashga imkon beradi. Ko'pincha terapiyani nazorat qilish va tuzatish uchun siydik tahlili buyuriladi. Agar kasallikning asorati sifatida o'pka yallig'lanishiga shubha qilinadigan bo'lsa, ko'krak qafasi a'zolarining rentgenologik tekshiruvi talab qilinadi.

Qizamiqni davolash

Bugungi kunda aynan paramiksovirusga qarshi kurashga qaratilgan o'ziga xos terapiya mavjud emas. Davolash alomatlar jiddiyligini kamaytirish, asoratlarning oldini olish yoki tuzatishga asoslangan bo'ladi.

Kasallik boshlangach, dastlabki 7-10 kun davomida yotoq tartibga amal qilish, sut-sabzavotli parhezga rioya etish katta ahamiyatga ega. Taomnomadan achchiq, yog'li, qovurilgan, oshqozon-ichak traktining shilliq qavatini qo'zgatish xususiyatiga ega boshqa mahsulotlar chiqarib tashlanadi.

Bemorda isitma, tez-tez hojat chiqarish, ich ketishi inobatga olinsa, yetarli miqdorda suyuqlik ichish muhim o'rin tutadi. Zarurat tug'ilganda elektrolitli eritmalardan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Majidov V.M Yuqumli kasalliklar, Toshkent,ibn Sino,1993.
- 2.Shovohobov Sh.Sh Yuqumli kasalliklar va epidemiologiya asoslari Toshkent,ibn Sino,1997
- 3.Musaboyev E.I.,Mamatqulov A.R. Emlashda ineksiya xavfsizligi Toshkent 2002
- 4.Vofoqulov S.X. ,Xodiyev X.X.,Boyjonov A.Q.,Yormuhammedova M.K. Yuqumli kasalliklar fanidan amaliy mashg'ulotlar bo'yicha uslubiy qo'llanma Samarqand 2001
- 5.Zalિકina L.S bemorlarning umumiy parvarishi Toshkent ibn Sino 1995

Internet saytlar

- 1.www.ziyonet.uz
- 2.www.aim.uz
- 3.wikipediya.uz
- 4.arxiv.uz
- 5.uz.inditics.com
6. https://uz.clarkpropharmacy.com

